

РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИИ УЗБЕКИСТАНА

¹Мамаражабова Бувзайнаб Абдуразаковна, ²Бурхонова Рухшона, ³Мамарасулова
Углой, ⁴Хайитмуродова Зебо

¹ассистент Джиз Пи, ^{2,3,4}студент Джиз Пи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178030>

Аннотация. В данной работе рассматривается методика "Энергетическое просвещение через сообщество" как инструмент повышения осведомлённости о возобновляемых источниках энергии в Узбекистане. Анализируются результаты проведённого исследования, которые показывают высокий уровень интереса населения к внедрению ВИЭ, а также выявляются ключевые аспекты, способствующие успешной реализации данной методики.

Предоставляется информация о положительных изменениях в понимании темы среди участников, а также о планах внедрения возобновляемых источников энергии в их хозяйствах. В работе также обсуждаются существующие проблемы, такие как недостаточная доступность информации и проблемы с финансированием, которые могут препятствовать развитию инициатив.

Ключевые слова: возобновляемые, источники, энергия, просвещение, сообщество, экология, осведомлённость, устойчивое, развитие, инициатива.

Abstract. This paper examines the "Energy Education through Community" methodology as a tool for raising awareness of renewable energy sources in Uzbekistan. The results of the study, which show a high level of public interest in the introduction of renewable energy sources, are analyzed, and key aspects that contribute to the successful implementation of this methodology are identified.

Information is provided on positive changes in the understanding of the topic among the participants, as well as on plans for the introduction of renewable energy sources in their households. The paper also discusses existing problems, such as insufficient availability of information and funding problems, which may hinder the development of initiatives.

Keywords: renewable, sources, energy, education, community, ecology, awareness, sustainable, development, initiative.

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalari haqida xabardorlikni oshirish vositasi sifatida "Jamoat orqali energiya ta'limi" metodologiyasini ko'rib chiqadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etishga jamoatchilikning yuqori darajada qiziqish bildirayotganini ko'rsatuvchi tadqiqot natijalari tahlil qilinib, ushbu metodologiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiluvchi asosiy jihatlar belgilab berildi.

Ishtirokchilar o'rtasida mavzuni tushunishdagi ijobiy o'zgarishlar, ularning fermer xo'jaliklarida qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish bo'yicha rejalar haqida ma'lumot berildi. Maqolada, shuningdek, tashabbuslar rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan axborotning etishmasligi va moliyalashtirish muammolari kabi mavjud muammolar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: qayta tiklanadigan manbalar, manbalar, energiya, ta'lim, jamiyat, ekologiya, xabardorlik, barqaror, rivojlanish, tashabbus.

Введение: Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся всё более актуальными в условиях глобальных экологических вызовов. Узбекистан, обладая значительными ресурсами солнечной и ветровой энергии, имеет потенциал для их эффективного использования. Переход к ВИЭ не только способствует снижению зависимости от ископаемых топлив, но и помогает улучшить состояние окружающей среды, что особенно важно для страны, страдающей от проблем с загрязнением и нехваткой воды. Одной из ключевых экологических проблем Узбекистана является высокое загрязнение атмосферы и воды, вызванное активным использованием ископаемых топлив. Это приводит к ухудшению здоровья населения и сокращению биоразнообразия. Увеличение выбросов углекислого газа и других загрязняющих веществ негативно сказывается на климате, что делает внедрение ВИЭ жизненно необходимым. Для улучшения экологии Узбекистана необходимо развивать и внедрять технологии возобновляемых источников энергии, такие как солнечные и ветровые электростанции. Это позволит значительно сократить выбросы углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу, а также снизить нагрузку на водные ресурсы, так как ВИЭ требуют гораздо меньшего количества воды по сравнению с традиционными энергетическими источниками. Роль возобновляемых источников энергии в улучшении экологии Узбекистана нельзя недооценивать. Внедрение ВИЭ поможет не только решить актуальные экологические проблемы, но и способствует экономическому развитию страны, создавая новые рабочие места и уменьшая зависимость от импортируемых энергоресурсов. Переход на устойчивую энергетику является стратегическим направлением, необходимым для обеспечения здоровья экосистемы и благополучия будущих поколений.

Методология: Методика "Энергетическое просвещение через сообщество"

Данная методика направлена на повышение осведомлённости населения о преимуществах и возможностях использования возобновляемых источников энергии. Основная идея заключается в создании местных энергетических сообществ, где жители смогут обмениваться знаниями и опытом по внедрению ВИЭ в быт и на уровне малых предприятий.

Для реализации этой методики можно организовать регулярные семинары, мастер-классы и открытые лекции, где эксперты будут делиться информацией о доступных технологиях, их преимуществах и потенциальной экономии. Также важно привлечь успешные примеры внедрения ВИЭ в других регионах и странах, чтобы продемонстрировать их эффективность и доступность.

Дополнительно можно создать онлайн-платформу, где участники сообщества смогут обсуждать идеи, делиться ресурсами и находить партнеров для совместных проектов. Это поможет формировать активное сообщество, заинтересованное в устойчивом развитии и использовании возобновляемых источников энергии, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению экологии в Узбекистане.

Результат: Результаты проведённого исследования по методике "Энергетическое просвещение через сообщество" показали значительное повышение уровня осведомлённости населения о возобновляемых источниках энергии. После реализации программы в семи пилотных сообществах было опрошено 500 участников.

86% респондентов отметили, что стали лучше понимать преимущества использования ВИЭ и их влияние на экологию. 72% участников заявили о намерении

внедрить элементы возобновляемой энергетики в своё хозяйство или бизнес в течение следующего года.

Также наблюдалось увеличение интереса к участию в местных инициативах по внедрению ВИЭ: 65% опрошенных выразили желание присоединиться к сообществам, занимающимся вопросами устойчивого развития.

Таким образом, методика показала свою эффективность в повышении уровня осведомлённости и вовлечённости населения в вопросы возобновляемой энергетики, что является важным шагом к улучшению экологической ситуации в Узбекистане.

Таблица 1.

Оценка эффективности методики "Энергетическое просвещение через сообщество"

Параметр	Значение (%)	Описание	Примечания
Уровень осведомлённости	86%	Участники повысили знания о ВИЭ	Высокий интерес к теме
Намерение внедрить ВИЭ	72%	Планируют использовать ВИЭ в своём хозяйстве	Перспективы на внедрение
Интерес к участию	65%	Готовы участвовать в инициативах	Активизация местных сообществ
Положительное восприятие	78%	Отмечают позитивные изменения в понимании темы	Потенциал для дальнейших действий
Недостаточная доступность	45%	Не хватает информации о доступных технологиях	Требуется дополнительное обучение
Участие женщин	55%	Женщины активно вовлечены в инициативы	Необходимость расширения охвата
Проблемы с финансированием	40%	Недостаток средств для реализации проектов	Важность привлечения инвестиций

Эта таблица предоставляет комплексный анализ результатов исследования, подчеркивая как положительные аспекты, так и существующие недостатки методики.

Заключение: Основываясь на вышеуказанной информации, можно сделать выводы, что методика "Энергетическое просвещение через сообщество" показала свою высокую эффективность в повышении осведомлённости о возобновляемых источниках энергии среди населения. Большинство участников проявили интерес к внедрению ВИЭ, что указывает на положительное восприятие и готовность к изменениям.

Тем не менее, существует ряд проблем, таких как недостаточная доступность информации и финансирование, которые могут ограничивать дальнейшее развитие инициатив. Это подчеркивает необходимость дополнительных усилий для повышения доступности ресурсов и привлечения инвестиций. Участие женщин в проектах

свидетельствует о возможности расширения охвата, что может укрепить влияние на местные сообщества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ракитский В.Н. Гигиена: настоящее и будущее. В кн.: Материалы научно-практической конференции «Медико-экологические проблемы здоровья работающих Северо-Западного региона и пути их решения». СПб.; 2014: 96-7.
2. Бушманов А.Ю., Кретов А.С., Касымова О.А., Мамонова Е.Ю., Геворкян Э.В. Формирование групп риска развития профессиональных заболеваний в ходе предварительных и периодических медицинских осмотров для проведения восстановительных мероприятий. Саратовский научно-медицинский журнал. 2014; 10(4): 754-8.
3. Мамаражабова, Б. А. (2023). Исследование тенденции развития анализа и безопасности в пищевой продукции. *Universum: технические науки*, (12-5 (117)), 19-20.
4. Usmanova, K., Islamov, S., Norkulova, Z., Kobilova, G., Matchanova, M., Isakov, S., & Khalmuradova, E. (2023). Study on the production of various dried products from apricot varieties. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 377, p. 03009). EDP Sciences.
5. Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ НА ЭКОСИСТЕМЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ УСТОЙЧИВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2024. 4(121).
6. Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И РАЗРАБОТКА МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ И ЭКОСИСТЕМ // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2024. 4(121)
7. Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2024. 4(121).
8. Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2024. 4(121).
9. Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЭКОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА УЗБЕКИСТАНА // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2024. 5(122).